

**O‘SIMLIKLARDAN OLINGAN EKSTRAKTLARNI TOKSIK
GEPATITDA JIGAR HUYAYRALARIDA LPO VA ENERGIYA
ALMASHINUVIGA TA‘SIRI**

Qiyomov O‘ral Ali o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Suyunov G‘olib Tufli o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

qiyomovorali1992@gmail.com

Annotatsiya. Jigar o'zining anatomik joylashuvi va biokimyoviy funktsiyalari tufayli metabolizmda asosiy rol o'ynaydi. Ekzogen va endogen toksik moddalarni faolsizlantiradi. Ayrim polifenolarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish jigar hujayralarining biokimyoviy jarayonlariga ijobiy ta'sirga ega ekanligi, salbiy xususiyatlari kam uchrashi sababli polifenollarni o'rganishni talab qiladi.

Kalit so‘zlar: **ALT**-alanin aminotransferaza. **AST**-aspartat aminotransferaza. **ALD**-alkogolli jigar kasalligi. **GGT**-Gamma glutamiltransferaza. **MDA**-malondialdegid. **GLT**-glutation transferazalar.

**ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ НА ПОЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ ПРИ ТОКСИЧНОМ
ГЕПАТИТЕ**

Абстрактный. Благодаря своему анатомическому расположению и биохимическим функциям печень играет ключевую роль в обмене веществ. Инактивирует экзогенные и эндогенные токсические вещества. Изучение полифенолов необходимо в связи с тем, что потребление некоторых продуктов питания, богатых полифенолами, оказывает положительное влияние на

биохимические процессы клеток печени, а его отрицательные свойства встречаются редко.

Ключевые слова: АЛТ-аланинаминотрансфераза. АСТ-аспартатаминотрансфераза. АЛД-алкогольная болезнь печени. ГГТ-гамма-глутамилтрансфераза. МДА-малоновый диальдегид. GLT-глутатионтрансферазы.

EFFECT OF PLANT EXTRACTS ON LPO AND ENERGY METABOLISM IN LIVER CELLS IN TOXIC HEPATITIS

Abstract. Due to its anatomical location and biochemical functions, the liver plays a key role in metabolism. Inactivates exogenous and endogenous toxic substances. The study of polyphenols is required due to the fact that consumption of certain polyphenol-rich food products has a positive effect on the biochemical processes of liver cells, and its negative properties are rare.

Key words: ALT-alanine aminotransferase. AST-aspartate aminotransferase. ALD-alcoholic liver disease. GGT-Gamma glutamyltransferase. MDA-malondialdehyde. GLT-glutathione transferases.

Kirish. JSSTning 2020-yilda e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda jigar kasalliklaridan o'lganlar soni 9568 nafarni yoki jami o'limlarning 5,93 foizini tashkil qilgan. Yoshi bo'yicha o'lim darajasi 100 000 aholiga 35,87 ni tashkil etadi, O'zbekiston dunyoda 42-o'rinda turadi. Bu ko'rsatkichlar ortib bormoqda.

Jigar o'zining anatomik joylashuvi va ko'plab biokimyoviy funktsiyalari tufayli metabolizmدا asosiy rol o'ynaydi. Jigar 500dan ortiq hayotiy funktsiyalar amalga oshirishi aniqlangan bo'lib ular muhim ahamiyatga ega sanaladi. Ayniqsa JSST statistik ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 2 milliardga yaqin odam turli xil jigar patologiyalariga ega. Siroz surunkali virusli gepatit, surunkali spirtli ichimliklarni iste'mol qilish (50%)

va alkogolsiz yog'li jigar kasalligi (24%) kabi turli sabablarga bog'liq surunkali jigar shikastlanishining tez-tez uchraydigan natijasidir.

Ayrim polifenolarga boy oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish jigar hujayralarining biokimyoviy jarayonlariga ijobiy tasirga ega ekanligi, salbiy xususiyatlari kam uchrashi sababli polifenollarni o'rganishni talab qiladi. Jigar kasalligi, yog'li jigar, gepatit, fibrozdan tortib, siroz va gepatotsellyulyar karsinomagacha bo'lgan keng ko'lamli jigar patologiyalarini o'z ichiga oladi. Butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan va rivojlanayotgan kasallik sanaladi. Tabiiy polifenollar o'simliklarning ikkilamchi metabolitlari bo'lib, jigar kasalliklari etiologiyasidagi eng muhim patologik jarayonlar bo'lgan oksidlovchi stress, lipidlar almashinuvi, insulin qarshiligi va yallig'lanishga turli xil farmakologik ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Polifenollar genlarni ifodalash va hujayra signalizatsiyasida ishtirok etadigan oqsillar bilan o'zaro ta'sir qilish orqali yallig'lanishga qarshi transkripsiya omillarini ingiber qiladi, bu ko'plab yallig'lanish vositachiligidagi surunkali kasalliklarga qarshi himoya ta'siriga olib keladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Eksperimental toksik gepatit modelini chaqirish, o'simliklardan olingan polifenol birikmalarning toksik gepatit kasalligidagi farmakologik ta'sir mexanizmlari tahlili, gepatit modelida jigar va qonning biokimyoviy ko'rsatkichlari o'zgarishlarini o'rganish, jigar hujayralari membrana lipidlarning peroksidlanishi, antioksidant tizim fermentlar faolligiga, qonning biokimyoviy ko'rsatkichlarining o'zgarishlariga olib keluvchi jarayonlar o'rganish bilan bog'liq ko'plab mualliflarning adabiyotlari ko'rib chiqildi. Jumladan, Hasan Mustafo Saloheddin Abdelhamid tomonidan jigarga gepatoprotektiv va antioksidant tasir qiluvchi moddalar klinik biokimyoviy jarayonlari va eksperimental toksik gepatit modelini chaqirilgan hayvonlardagi ko'rsatkichlar o'rganilgan. Lipidlarning peroksidlanish jarayoni haqida Poli G, Dianzani.M. tomonidan ko'pgina biokimyoviy xususiyatlar o'rganilgan.

Popovič, DIO. tomonidan CCl₄ tasirida jigar gepatotsitlarda hosil bo'ladigan CCl₄ning erkin radikallari lipidlarni peroksidlanishiga va boshqa biokimyoviy

jarayonlarga ta'siri o'rganilgan. J. S. Londhe polifenollarning toksik gepatit aqibatida yuzaga keladigan jigar hujayralaridagi salbiy jarayonlarni bartaraf etishiga oid malumotlar keltirib o'tilgan.

Material va uslublar: Eksperimental toksik gepatit yuzaga chiqish xususyatlariga ko'ra o'tkir va surunkali toksik gepatit tafavut qilinadi. O'tkir toksik gepatit bilan jigar yallig'lanishi birinchi kundan boshlab sezilarli alomatlar bilan kechadi yane tez suratda namoyon bo'ladi. Surunkali toksik gepatita jigar hujayralarida yallig'lanish jarayonining paydo bo'lishi uzoq vaqt davomida paydo bo'ladi. Kasallik uzoq vaqt davomida asimptomatik tarzda rivojlanishi mumkn.

Tadqiqotlar og'irligi 200-250 gr bo'lgan oq erkak zotsiz kalamushlarda olib borildi. Tajribalar "Eksperimental hayvonlardan foydalangan holda ish olib borish qoidalari"ga, shuningdek eksperimental tadqiqotlar uchun yoki boshqa ilmiy maqsadlarda ishlatiladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish bo'yicha Yevropa konvensiyasida qabul qilingan qoidalarga muvofiq o'tkazildi. Toksik gepatitni modellashtirishda zotsiz oq erkak kalamushlari qorin bo'shlig'iga inektsiya yo'li bilan amalga oshiriladi. Buning uchun CCl_4 zaytun moyida eritilib 50% eritma hosil qilinadi. 50% CCl_4 eritmasi haftasiga ikki marta 1kg tana vazniga 1.5 ml ni hisoblab yuboriladi. Polifenollarning gepatoprotektiv potentsialini baholash uchun 30 ta oq erkak zotsiz kalamushlari teng ravishda 6 (n=5) guruhga bo'lingan. I guruh kalamushlari nazorat sifatida olindi. II, III, IV, V va VI guruh kalamushlari CCl_4 (zaytun moyida 50%, 1.5 ml/kg) bilan haftasiga ikki marta bir hafta davomida intraperitoneal yo'l orqali yuborildi. Hayvonlarga CCl_4 yuborilgandan so'ng bir haftadan kiyin o'rganilayotgan o'simliklar ekstraktlaridan gepatoprotektiv potentsialini baholash uchun har haftada ikki marta ikki hafta davomida (100 mg/kg) yuborildi.

I guruh bu guruh hayvonlari normal dietada saqlangan va nazorat guruhi sifatida ishlatilgan.

II guruh bu kasallikni nazorat qilish guruhi. Ushbu guruhning hayvonlari CCl_4 (zaytun moyi bilan aralashtirilgan 50%) ni intraperitoneal (1.5 ml/kg) bir haftada ikki marta yuborildi.

III guruh (CCl_4 +Bex) bex ekstrakti hayvonlarga intragastral tarzda (100 mg/kg) ikki hafta davomida har haftada ikki marta kiritildi.

IV guruh (CCl_4 +Zirk) bu guruh hayvonlari zirk ekstrakti (100 ml/kg) bir haftada 2 marta intragastral tarzda ikki hafta davomida kiritildi.

V guruh (CCl_4 +Sumax) sumax ekstrakti hayvonlarga intragastral (100 mg/kg) ikki hafta davomida har haftada ikki marta yuborildi.

VI guruh (CCl_4 +Essential forte): bu guruh hayvonlari standart gepatoprotektiv preparat essential forte og'iz orqali (50 mg/kg tana vazniga) 14 kun davomida har haftada ikki marta yuborildi.

Natija va muhakamalar: O'tkazilgan tadqiqotlardan shu narsa ayon bo'ldiki, nazorat guruxidagi zotsiz oq kalamushlarda tetraxlormetan ta'sirida toksik gepatitning rivojlanishi jigar to'kimasida ALT fermenti konsentratsiyasi ortishiga olib kelishi kuzatildi. antioksidlovchi tizimning faoliyatini susayishiga va peroksidlanish jarayoni maxsulotlari mikdorining ortishiga olib kelishi kuzatildi. CCl_4 bilan chaqirilgan eksperimental toksik gepatit hayvonlarning qon zardobidagi ALT konsentratsiyasi sog'lom hayvonlar qon zardobi bilan solishtirilganda 43,6% oshdi. Sumax, bex, zirk 100 mg/kg bilan davolangan guruh hayvonlar qon zardobidagi ALT miqdorini uglerod tetraxlorid (II guruh) bilan solishtirganda mos ravishda 26.17%, ($p<0.01$) 25.27% ($p<0.01$) 21.12%, ga kamayganligi malum bo'ldi.

1-rasm. Eksperimental toksik gepatit chaqirilgan kalamushlar qon zardobidagi alanin aminotransferaza (ALT) fermentining qondagi miqdori. (U/L),(* $p<0.05$, ** $p<0.01$; $n=5$; $M\pm m$).

Polifenol birikmalarning samaradorligini standart guruh bilan solishtirilganda esential forte bilan davolangan hayvonlar qon zardobidagi ALT konsentratsiyasi summax, bex, zirk ekstraktlari bilan davolangan guruh hayvonlar qon zardobidagi ALT konsentratsiyasi katta farq qilmaganligi ma'lum bo'ldi.

O'tkazilgan tadqiqotlardan davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, nazorat guruxidagi zotsiz oq kalamushlarda tetraxlormetan ta'sirida toksik gepatitning rivojlanishi CCl_4 bilan chaqirilgan eksperimental toksik gepatit hayvonlarning qon zardobidagi AST konsentratsiyasi nazorat guruh hayvonlar qon zardobi bilan solishtirilganda 77.6% oshdi. CCl_4 +sumax, CCl_4 +bex, CCl_4 +zirk va CCl_4 +essential forte guruh hayvonlar qon zardobidagi AST miqdorini gepatit (II guruh) guruh hayvonlar qon zardobidagi AST konsentratsiyasi bilan solishtirganda mos ravishda 33.82%, ($p<0.01$) 35.62% ($p<0.05$) 36.35%, ($p<0.01$) va 37.81%ga kamaytirdi.

O'tkazilgan tadqiqotlardan davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki, nazorat guruxidagi zotsiz oq kalamushlarda tetraxlormetan ta'sirida toksik gepatitning rivojlanishi CCl₄ bilan chaqirilgan eksperimental toksik gepatit hayvonlarning qon zardobidagi AST konsentratsiyasi nazorat guruh hayvonlar qon zardobi bilan solishtirilganda 77.6% oshdi. CCl₄+sumax, CCl₄+bex, CCl₄+zirk va CCl₄+essential forte guruh hayvonlar qon zardobidagi AST miqdorini gepatit (II guruh) guruh hayvonlar qon zardobidagi AST konsentratsiyasi bilan solishtirganda mos ravishda 33.82%, (p<0.01) 35.62% (p<0.05) 36.35%, (p<0.01) va 37.81% ga kamaytirdi.

3.1.2 rasm. Eksperimental toksik gepatitda kalamushlar qon zardobidagi aspartat aminotransferaza (AST) fermentining konsentratsiyasi. (U/L), (*p<0.05, **p<0.01 ;n=5; M±m).

Polifenol birikmalarning samaradorligini essential forte ta'siri bilan solishtirganda, AST konsentratsiyasi 4% dan kam ekanligi aniqlandi. Kalamushchalarning jigarida bu uzgarishlarning kechishi, gepatotoksin-tetraxlormetan moddasining prooksidant tasiriga bog'liq, chunki bu zaxarli modda jigar mikrosomalarning monooksigenaz sistemasida metabolizmga uchrab CCl₄ va CCl₄ O₂⁻ radikallarni xosil

kiladi, Ular esa yog kislotalarining molekulariga ta'sir kilib, lipidlarning peroksidlanish jarayonlarini tezlashtiradi.

AST fermenti konsentratsiyasi jigar fibrozi, sirrozi kabi kasalliklarda jigarning sintez funksiyasi buzilib normal fiziologik hujayralarini o'rniga biriktiruvchi to'qima qoplanishi hisobiga past konsentratsiyaga tushib ketishi mumkin. Toksik gepatitning oldini olish maksadida o'rganilayotgan moddalar: askorbin kislotasi, summax va bex xamda gepatoprotektor modda essensialning berilishi nafaqat kasallikning rivojlanishini susaytirmasdan, balki samarali antioksidant ta'siri aniqlandi.

Xulosa. Jigar patologiyalarning rivojlanishi turli xil salbiy oqibatlar asosida yuzaga chiqadi. Misol uchun ekologiyaning salbiy ta'siri turmush tarzining nosog'lomligi, har xil toksinlar, viuslar va dorilar ta'sirida jigar hujayralarining shikastlanish holatlaribivojlanishi yuzaga keladi. Buning natijasida antioksidant tizimlarning muvozanatining buzilishi asosida ROSning hosil bo'lishining xaddan tashqari oshib ketishi jigar shikastlanish holatini keskinlashuviga sabab bo'lishi mumkin. Bizning tajribalarimizda, shuningdek, eksperimental toksik gepatit holatida kalamushlarning qon zardobida ALT, AST fermentlarinig konsentratsiyasi oshishiga olib keladi. Kalamushlarning qon zardobi va jigar to'qimasida oqsil miqdori pasayishiga olib keladi. Eksperimental toksik gepatit holatida hayvonlar jigari hujayralarida LPO mahsuloti MDA miqdori sezilarli darajada oshishi, asosida organlarning antioksidant tizimi faolligini pasayishini ko'rsatishi mumkinligi aniqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ahmed-Belkacem A, Ahnou N., Barbotte L. "Silibinin and related compounds are direct inhibitors of hepatitis C virus RNA-dependent RNA polymerase. 2016.12.05. doi:org/10.1016/j.jnutbio.
2. Al Amin. Carbon Tetrachloride Toxicity.12.09.2022
3. Alan F. Jones Role of the Liver in Metabolism. 2015.

4. Antonio A., Mario F., Munoz and Sandro A. Lipid Peroxidation Production, Metabolism and Signaling Mechanisms of Malondialdehyde and 4-Hydroxy-2-Nonenal. 2014 May 8. doi: 10.1155/2014/360438.
5. Aon A., Bhat N and Cortassa S. Mitochondrial and Cellular Mechanisms for Managing Lipid Excess. 31 July 2014. doi:10.3389/fphys.2014.00282
6. Auger C., Lemire J., Cecchini D., Bignucolo A and Appanna V. The metabolic reprogramming evoked by nitrosative stress triggers the anaerobic utilization of citrate in *Pseudomonas fluorescens*. 2011. doi: 10.1371/journal.pone.0028469
7. [Bechmann P., Rebekka A., Hannivoort G. The interaction of hepatic lipid and glucose metabolism in liver diseases. doi.org/10.1016/j.jhep.2011.08.025](https://doi.org/10.1016/j.jhep.2011.08.025)
8. Bielski B., Arudi R., Sutherland M., Bielski B., Arudi R., Sutherland M. Study of the reactivity of HO₂/O₂ with unsaturated fatty acids. 1983 Apr
9. Bilets M.V. Biochemical functions of the liver. Biochemistry of jaundices. Biotransformation of foreign compounds in the liver. 2018.
10. Brigelius-Flohé R., Maiorino M. Glutathione peroxidases. 2012 Nov 29. doi: 10.1016/j.bcp.2012.11.001
11. Хассан Мустафа Салахелдин Абделхамид. епатопротекторные и антиоксидантные эффекты экстрактов лотоса орехоносного. 2015.
12. Cory S., and Adams J. The Bcl2 family regulators of the cellular life-or-death switch. 2002. doi: 10.1038/nrc883
13. Dagmara Otto. Aspartate aminotransferase--key enzyme in the human systemic metabolism. 2016 yil 16 mart. doi:10.5604/17322693.1197373.
14. Goldberg D M., Structural functional and clinical aspects of gamma-glutamyltransferase. 1980.
15. Gryshchenko V. A., Minin V. S. Marker changes of blood plasma proteinogram in rats with toxic hepatitis. 29.07.2020. doi: 10.15421/022055
16. Hannah C., Simone P., Josiemer Ma. The Role of Polyphenols in Human Health and Food Systems: 2018 Sep 21. doi: 10.3389/fnut.2018.00087

17. Hartmut J., Gregory J., Arthur I., Cederbaum A. Hinson Dominique Pessayre and John J. Mechanisms of Hepatotoxicity. Received June 20, 2001.
18. Lane N. The Molecule that Made the World. 2002.
19. Leon A. Adams., Pol Angulo va Keyt D. Lindor. Nonalcoholic fatty liver disease. 2005 Mar 29; doi:10.1503/cmaj.045232
20. Londhe J., Devasagayam T., Shastry P., Ghaskadbi. Geraniin and amariin ellagitannins from phyllanthus amarus, protect liver cells against ethanol induced cytotoxicity. December 2012. doi:org/10.1016/j.fitote.2012.09.003
21. Mailloux R. J and Harper M. E. Glucose regulates enzymatic sources of mitochondrial NADPH in skeletal muscle cells; a novel role for glucose-6-phosphate dehydrogenase. 2010. doi: 10.1096/fj.09-151803
22. Mitchell R. McGill. The past and present of serum aminotransferases and the future of liver injury biomarkers. 2016 Dec 15. doi: 10.17179/excli2016-800
23. Mohamed K. Clinical chemistry of liver. July 2015. doi.10.13140/RG.2.1.4034.9287
24. Nassir F and Ibdah J.A. Role of mitochondria in alcoholic liver disease. 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i9.2136
25. Teschke R. Liver Injury by Carbon Tetrachloride Intoxication in patients Treated with Forced Ventilation to Accelerate Toxin Removal via the Lungs. 2018 Apr 27. doi: 10.3390/toxics6020025.
26. Thrall K.D., Vucelick M.E., Gies R.A., Zangar R. C., Weitz K.K. Comparative metabolism of carbontetrachloridein rals, mice hamsters using gas uptake and PBPK modeling. J Toxicol Environ Health 2000.